

**DE LAS “GUERRAS CULTURALES” A LA
“LUCHA DE CLASES”. COMPARACIÓN DE
LAS TEORÍAS DE EAGLETON Y ZIZEK EN
TORNO A LOS CONFLICTOS CULTURALES**

Mario Casado González, 49154308L

mariocasado2000@gmail.com

mmcg311@educastillalamancha.es

The logo of the University of Navarre (UNED) is displayed in the bottom right corner. It consists of the letters 'UNED' in a white, bold, sans-serif font, centered within a dark green square background.

UNED

ÍNDICE

Introducción.....	2
Análisis de <i>La idea de cultura</i>	5
Conexiones entre <i>La idea de cultura</i> y <i>La nueva lucha de clases</i>	19
Análisis de <i>La nueva lucha de clases</i>	22
Discusión y conclusiones	33
Bibliografía.....	37

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo académico, se analizará la obra *La idea de cultura. Una mirada política sobre los conflictos culturales* (en adelante, *La idea de cultura*), de Terry Eagleton, además de *La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror* (en adelante, *La nueva lucha de clases*), escrita por Slavoj Žižek. La elección de las obras se debe, en el caso de la primera, el resultar una de las lecturas obligatorias de la asignatura. En cuanto a la segunda, si me he decantado por el libro de Žižek, es debido a que poseo un especial interés en este autor, en parte por su gran fama en el mundo filosófico, y en parte porque es uno de los autores cuyo pensamiento e influencias me resultan más atractivos de los que había entre los recomendados en la guía docente. Su manera de crear un pensamiento actual, centrado en problemas sociales y políticos, partiendo de autores como Lacan o Marx me parece muy interesante. La elección de la obra, de entre las que se encontraban como posibles opciones en la guía de la asignatura, se debió a que llamó especialmente mi atención el título, que hacía referencia a una supuesta “nueva lucha de clases”. El capitalismo globalizado de hoy en día parece haberse impuesto en tal medida que suele disolver toda posible acción revolucionaria. La clase obrera de nuestros días dista mucho de ser como antaño, cuando “no tenía nada que perder salvo sus cadenas”, por lo que la mera posibilidad de volver a pensar sobre una lucha de clases que sea posible en la actualidad, me hizo escoger el escrito seleccionado.

Sobre mis intereses de por qué he decidido cursar esta asignatura, uno de ellos es que considero de vital importancia el establecimiento de un verdadero “diálogo cultural”, como los que propondrían autores como Nussbaum o Habermas, en el mundo globalizado de nuestra época. Personalmente, considero que el establecimiento de dicho diálogo no es tanto una tarea de la política como de la filosofía, puesto que esta posee una tradición de pensamiento ético y político, los cuales han resultado muy relevantes para facilitar la convivencia humana y el reconocimiento de la dignidad o valor de los demás a través del diálogo y el respeto, que se ha ido desarrollando a lo largo de miles de años, también en diálogo con distintos pensamientos y “culturas”¹. Asimismo, la crítica a los modos de vida, pensamientos y prácticas establecidos en las distintas sociedades humanas, lograda por medio de la reflexión y análisis propios de la filosofía, puede servir para denunciar las injusticias o malas prácticas, además de imaginar nuevas posibilidades que creen sociedades más justas. Una sociedad en la que no se respeta a sus miembros, con sus

¹ El significado, o significados, de este término se expondrán a lo largo del trabajo.

diferentes perspectivas, tradiciones y modos de vida, no es justa, debido a que no defiende ni admite la dignidad de todos los seres humanos en su personalidad, maneras de expresarse o tradiciones. Esto, sumado a que hoy en día prácticamente todas las sociedades que habitan el globo terráqueo están interrelacionadas con el resto, no solo en cuanto a producción económica, sino también con respecto a “producción cultural” (si es que existe tal cosa, como se discutirá más adelante), hace necesario establecer también un diálogo no solo entre la “cultura mayoritaria” y otras formas de expresión cultural de una determinada sociedad; sino también entre las culturas presentes en dicha sociedad y las que se hallan en el resto. Solo así se logrará una especie de convivencia global (más o menos perfecta), la cual considero tan necesaria, ya que no es solo que dependamos del resto de culturas y que tengamos que cohabitar con ellas el mundo (cada vez sintiendo más su presencia debido a la gran interrelación de hoy en día), sino que, como también defiende el filósofo francés François Jullien, las culturas necesitan del resto, de lo que se define como “lo Otro” en el seno de una determinada sociedad o tradición, para seguir subsistiendo y desarrollándose, puesto que si no dejarían de ser una tradición efectiva para convertirse en una “cultura muerta”, como lo serían la cultura maya o la cultura clásica².

A mi parecer, resulta de especial relevancia el establecimiento de un verdadero diálogo cultural que nos permita vivir en el mundo de hoy en día con una mentalidad abierta, multicultural, sin que se imponga una especie de “cultura dominante” capitalista, occidental, de producción con características asiáticas³ o cualquier otra que les interese a los poderes dominantes del momento, quienes suelen orientar el mundo hacia sus intereses y acostumbran a tener cierto control sobre el estilo de vida de los individuos y grupos sociales. Solo así se respetará de verdad al ser humano en su integridad, puesto que la libertad para expresarse culturalmente en la tradición a la que pertenece (no a la que se le imponga) y para seguir los rituales de la cosmovisión a la que pertenece, además de practicar ciertos modos de vida, han de ser permitidos para reconocer así su dignidad y su libertad, y tratarle como se debería tratar a todo ser humano, según han establecido

² En sus palabras: «tratar lo diverso de las culturas en términos de diferencia conducirá a querer aislarlas y a fijarlas en su identidad. Sin embargo, esto es imposible, toda vez que lo propio de lo cultural es cambiar y transformarse —esta razón es determinante, pues está ligada a la esencia misma de la cultura—. Una cultura que deja de transformarse es una cultura muerta (como se habla de una lengua muerta: una lengua que, porque ya no se habla, deja de evolucionar).» (Jullien, 2017, p. 57)

³ Sobre esto se hablará en la parte destinada a la obra de Žižek.

diferentes doctrinas y autores con sus correspondientes éticas. Solo así, como se indicó antes, se logrará una sociedad más justa.

Así pues, como defendió Marx, tal vez la filosofía habría de “pasar a la acción”, y asumir la tarea de establecer las posibilidades para que se genere un diálogo intercultural a nivel global, que no se deje fuera a ningún grupo social ni tradición de las que subsisten hoy en día, para lo que considero que esta asignatura puede resultar especialmente relevante; y tal vez se deba idear y llevar a cabo una “nueva lucha de clases”, ya que, en el actual mundo capitalista globalizado, las sociedades “dominantes”, las más beneficiadas por nuestro sistema de producción globalizado, suelen imponer ciertas características de carácter “cultural” (como pueden ser la jornada laboral, los modos de producción en cadena, la sociedad de consumo, la obsolescencia programada, el fenómeno *fast fashion*, etc.) a otras sociedades en peor situación, que presenten expresiones culturales y modos de vida diferentes a los impuestos por la nueva “normalidad” o “normatividad” en base a los intereses del mercado globalizado. Si esta desigualdad entre sociedades, grupos o individuos, tradiciones culturales incluidas, genera lo que parece ser una “clase dominante” (que impondría su ideología, de manera parecida a como denunció el pensamiento de Marx) y una “clase dominada” (subyugada a la “ideología dominante”, e incapaz de realizarse ni expresarse en los modos de vida que le son propios), sería importante pensar y acometer una nueva lucha de clases, como reza el título de la obra de Žižek seleccionada. En base a todo esto, se puede extraer mi interés por la asignatura y la elección de la obra a analizar.

En cuanto a la metodología, tras haber leído primero la obra de Eagleton y después la de Žižek, se realizó una relectura teniendo especial cuidado en buscar puntos de conexión entre ambas, con el fin de realizar una transición adecuada. Una vez esbozadas las comparaciones e ideas principales de cada libro para el trabajo, se procedió a la redacción del contenido y la extracción de conclusiones.

ANÁLISIS DE *LA IDEA DE CULTURA*

Para el análisis de la presente obra, la investigación se ha centrado en el significado del término “cultura”, y algunas de las caracterizaciones que el autor da a lo largo del libro. Si se ha dedicado especial atención al estudio de este tema, es debido a que considero muy importante definir de manera correcta y rigurosa (en la medida de lo posible), aquello sobre lo que se va a investigar y teorizar, y también porque dicha definición resultará muy útil para analizar la obra opcional.

Al principio de *La idea de cultura*, Terry Eagleton comienza diciendo que la palabra “cultura” es una de las más difíciles de caracterizar. Tal aseveración también la realizó más de veinte años antes Raymond Williams, otro académico, cuya obra toma el autor como una de sus referencias, quien escribe:

Cultura es una de las dos o tres palabras más complicadas de la lengua inglesa. En parte, esto se debe a su intrincado desarrollo histórico en varios idiomas europeos, pero principalmente a que hoy ha llegado a usarse para conceptos importantes en varias disciplinas intelectuales diferentes y varios sistemas de pensamiento distintos e incompatibles. (Williams, 2003, p. 87)

En este sentido, para esclarecer un poco qué significa “cultura”, habrá que realizar una investigación sobre la evolución y aplicación del término en diferentes tradiciones y autores, tarea que realizará Eagleton a lo largo del libro.

Por otra parte, según él, si hay algo más difícil de definir, eso es el término “naturaleza”, al que se suele oponer. A lo largo de la historia ha habido quien ha defendido que, frente a lo dado, lo “natural” o la “naturaleza”, lo “cultural” sería lo que el ser humano, un ser supuestamente no tan constreñido por las imposiciones de aquella, desarrolla o produce, aunque partiendo de esta. Sin embargo, la anterior oposición no sería del todo correcta, ni dicotómica, ya que,

La Naturaleza (...) no es el Otro de la cultura. También es un peso muerto dentro de ella, algo que abre una fractura interna que atraviesa de punta a punta al sujeto humano. Sólo podemos arrebatar la cultura a la Naturaleza aprovechando algunas de nuestras propias energías naturales; y, por eso, las culturas no están construidas por medios exclusivamente culturales. (Eagleton, 2001, p. 163)

De hecho, en palabras del autor, «Más que deconstruir la oposición entre cultura y naturaleza, lo importante es entender que el término “cultura” ya incluye en sí mismo

esa deconstrucción.» (Eagleton, 2001, p. 13) La “cultura”, por consiguiente, sería desarrollada por el ser humano, gracias a su energía; pero lo haría desde la propia naturaleza, lo dado. Por ello, «La naturaleza siempre tiene algo de cultural, mientras que las culturas se construyen a base de ese tráfico incesante con la naturaleza que llamamos trabajo.» (Eagleton, 2001, p. 15) Escribe Eagleton que,

En inglés, *coulter*, una palabra de la misma familia que “cultura”, designa la reja del arado. Así pues, la palabra que usamos para referirnos a las actividades humanas más refinadas la hemos extraído del trabajo y de la agricultura, de las cosechas y del cultivo. (Eagleton, 2001, p. 11)

De esta manera, en una primera etapa, el término hacía referencia a una actividad, responsable de que el ser humano transforme el mundo, lo dado, en “su mundo”. Así nuestra especie podría producir(se) un mundo, gracias a su esfuerzo y energía, el cual satisfaga sus intereses y necesidades. Fenómenos como la agricultura o la construcción de chozas serían “culturales” de acuerdo con esta primera acepción, ya que transformarían el mundo conforme a las necesidades humanas. Sin embargo, como es bien sabido, el término no se remite solo a lo material, sino que con el tiempo se ha aplicado también (y especialmente) a fenómenos espirituales, sociales o intelectuales.

Un poco más avanzado el libro, el autor cita a Francis Bacon, quien habla de “cultivar los espíritus”, desarrollarlos y producir o generar algo en ellos en base a lo ya dado. Como en la agricultura, donde se usa la tierra, las semillas, el agua y demás materia prima para producir algo que interesa desarrollar, el ser humano, en base a lo que le viene dado, es capaz de crear algo nuevo, cultivar(se) una parte de él que interesa desarrollar, la cual podría hacerle pasar de “humus” (tierra) a ser “humano”. En este sentido,

Hay otro sentido en el que la palabra “cultura” ofrece esas dos caras, pues también puede sugerir una división en nuestro propio interior, una división entre esa parte de nosotros mismos que cultivamos y refinamos, y esa otra parte que sirve como material crudo para ese refinamiento. (Eagleton, 2001, p. 17)

Más allá de jugar con la raíz del término “humano”, el hecho de que la concepción de cultura implique, en un primer momento, trabajo y esfuerzo, resulta interesante, puesto que, para producir, para crear(se), para cultivarse, el ser humano no ha de quedarse con lo que le viene dado por naturaleza, sino que, en términos algo marxistas, debe trabajar, y realizar así su esencia. Así,

La cultura transfigura la naturaleza, pero es un proyecto al que la naturaleza impone límites estrictos. La palabra “cultura” contiene en sí misma una tensión entre producir y ser producido, entre racionalidad y espontaneidad que se opone a la idea ilustrada de un intelecto inmaterial y desencarnado, pero que también desafía al reduccionismo cultural imperante en gran parte del pensamiento contemporáneo. (Eagleton, 2001, pp. 16-17)

Sin embargo, este “cultivo”, este “desarrollo y crecimiento” de uno mismo a base de trabajo y esfuerzo no solo se da desde uno mismo para sí; sino que también hay otras instancias que pueden “cultivarnos”, y desarrollarnos (tal vez se podría decir “culturizarnos”) de las maneras que a ellas les interese. Esta idea es defendida por el autor, quien escribe:

El cultivo, sin embargo, no es sólo algo que nosotros podamos ejercer sobre nosotros mismos. También puede ser algo que se puede ejercer sobre nosotros, especialmente a través del Estado político. Para que el Estado se desarrolle, debe inculcar a sus ciudadanos unos tipos adecuados de disposiciones espirituales (Eagleton, 2001, pp. 18-19)

Sobre estas ideas se volverá más adelante. De momento, nótese que, en la anterior cita, se habla de ciertas “disposiciones espirituales” relacionadas con el cultivo de la cultura. Y es que el término cultura, escribe Eagleton, designó primero «un proceso profundamente material que luego se vio metafóricamente transmutado en un asunto del espíritu.» (Eagleton, 2001, p. 12)⁴ Este proceso causó incluso que la “cultura”, el fenómeno de lo “cultural” se situase más allá de la supuesta “mera utilidad” obtenida a través del trabajo, y se empezase a ver como algo más excelso. Adelantándonos un poco en la obra, en el siguiente capítulo, el autor cita la obra de Raymond Williams, y escribe:

Williams enumeró cuatro significados distintos de cultura: como un hábito mental individual; como un estado de desarrollo intelectual de toda una sociedad; como el conjunto de las artes; y como una forma de vida de un grupo o de un pueblo en su conjunto. (Eagleton, 2001, p. 60)

Esta cuádruple manera de concebir la “cultura” la limita a lo meramente intelectual y artístico, pues en ninguna de las caracterizaciones citadas se halla presente lo laboral, el trabajo manual u obrero o la producción de mercancías (pese a que tal vez el capitalismo globalizado haya insertado estos aspectos a lo “cultural”, como se tratará

⁴ Pese a que aún no se haya pasado a analizar la obra de Žižek, se puede ver aquí un símil, seguramente injustificado, con su máxima de “volver de Marx a Hegel”, pasando (con matices) del materialismo marxista al idealismo hegeliano. Esta comparación no poseerá aquí ulteriores desarrollos, ni mayor importancia.

más adelante). Según Eagleton, «restringir la cultura a las artes y a la vida intelectual implica la amenaza de que la clase trabajadora queda excluida de esa categoría.» (Eagleton, 2001, p. 60) Así, si la cultura empezó haciendo referencia a algo alcanzable por medio del trabajo humano, de la transformación y adaptación de lo “natural” a los intereses y necesidades humanos, con el tiempo se convirtió en algo que opera con lo que estaría “más allá” de la mera necesidad. En este sentido, «se puede intentar definir la cultura funcionalmente, en vez de sustantivamente, y decir que es todo aquello que resulta superfluo para las necesidades materiales de una sociedad.» (Eagleton, 2001, pp. 61-62) Sin embargo, como también defiende el autor, es muy complicado distinguir dónde acaba la “necesidad” o la mera utilidad y se cae en lo superfluo, o en lo que está “más allá”. Si se piensa en el arte, en un primer momento podía tener ciertas funciones “utilitarias”, como la de honrar a los dioses (en el caso de los templos griegos), enseñar a los analfabetos el dogma (con las representaciones de las escenas bíblicas del románico), etc.; y cabe pensar en si, todavía en la actualidad, cumple alguna función aparte de la mera contemplación estética (como podría ser la de dar cierto valor fetichista a las mercancías, provocar en nosotros sentimientos de admiración, liberando ciertas endorfinas, hacer de los espacios decorados lugares más agradables, etc.).

En torno a las definiciones dadas por Williams, defiende el autor que la primera puede resultar demasiado limitada, estrecha, y la última quizás es amplia en exceso. Se puede identificar aquí uno de los principales problemas con el concepto de “cultura”, a saber, que en función de su definición, o es tan amplia que engloba prácticamente todo lo relacionado con lo humano, o es tan estrecha que se reduce a ciertas expresiones artísticas y culturales, dejando fuera muchos elementos que ciertos estudiosos de los fenómenos culturales también incluirían en el término a analizar.

En *The Long Revolution*, la definición que Williams ofrece de cultura incluye “la organización de la producción, la estructura de la familia, la estructura de las instituciones que expresan o gobiernan las relaciones sociales, (y) las formas características a través de las cuales se comunican los miembros de la sociedad.” Sin duda, abre demasiado la mano, y prácticamente no deja nada fuera. (Eagleton, 2001, pp. 60-61)

De manera parecida, en torno a la caracterización de la cultura, según Tylor en su *Primitive Culture*, esta «abarca el conocimiento, las creencias, el arte, la moralidad, las leyes, las costumbres, y cualesquiera otras capacidades y hábitos que el hombre haya adquirido como miembro de la sociedad» (Eagleton, 2001, p. 58), lo cual resulta tan

amplio, en opinión del autor, que prácticamente funde lo cultural y lo social, que pasan a expresar lo mismo. En este caso, «La cultura se puede entender, aproximadamente, como el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico.» (Eagleton, 2001, p. 58) Esta acepción del término como un estilo de vida «empieza a predominar con el despliegue del colonialismo del siglo XIX» (Eagleton, 2001, p. 46) según el autor, y haría referencia específicamente a los grupos sociales “no civilizados” en esta época. Con el paso del tiempo, y las políticas de descolonización, se perdería la connotación de “salvajismo”, y se haría acepción a unos modos de vida alternativos a las sociedades desarrolladas, especialmente desde disciplinas como la antropología social y cultural, las cuales han de ser protegidas y preservadas en favor de la diversidad y el patrimonio artístico y mitológico (entre otros aspectos) de la humanidad. Más adelante se verá cómo estas derivas del término serán transformadas por el posmodernismo.

Como se decía antes, frente a definiciones tan amplias como estas, también se puede «reducir la categoría entera de cultura a un conjunto selecto de obras artísticas. De este modo, la cultura significa un cuerpo de obras artísticas e intelectuales consagradas, así como las instituciones que las producen, las distribuyen y las regulan.» (Eagleton, 2001, p. 39) Tal selección de las obras artísticas daría lugar a la necesidad de analizar qué producciones humanas lo son y cuáles no, limitando tal vez en exceso el campo de lo que es cultura, y sugiriendo la distinción entre una “alta cultura” (la cual en la obra también se presenta como “Cultura”, frente a “cultura”), que lo es verdaderamente, en tanto que incluiría la producción y admiración de dichas obras artísticas e intelectuales excelsas y “consagradas”, y otras formas de expresión no pertenecientes a la anterior, las cuales han sido en ocasiones definidas como “baja cultura” o “cultura de masas”.

En relación con este avance del significado del término “cultura” desde lo laboral hacia lo intelectual y espiritual, escribe el autor:

Raymond Williams rastreó parte de la compleja historia de la palabra “cultura”, y distinguió sus tres sentidos modernos más básicos. Desde sus raíces etimológicas en el mundo del trabajo rural, la palabra adquirió, primero, un significado próximo a “civilidad”, y luego, en el siglo XVIII, se volvió más o menos sinónimo de “civilización”, entendida ésta como un proceso general de progreso intelectual, espiritual y material. (Eagleton, 2001, p. 22)

Equiparando los significados de “cultura” y “civilización”, aquel pasó a formar parte del programa de la Ilustración, como indica Eagleton, y se incluyó en el programa ilustrado de llevar el progreso y la razón a todas las clases sociales y partes del mundo. De esta manera, se podría decir que se empieza a “imponer” una cultura sobre otras, puesto que en esta época se inventa una jerarquía en la que las potencias occidentales son más avanzadas, racionales y poseen más o mejor “cultura”, están más civilizados, que otras sociedades “más atrasadas” o “primitivas” en comparación con la suya. No solo se han de llevar las enseñanzas de Cristo a bordo de las naves para conquistar América o Indonesia; sino que también es un deber “civilizar” tales zonas, llevando una “cultura” supuestamente más avanzada que las que se pueden encontrar allí. Equiparando cultura a civilización, lo que realmente se está imponiendo en esas sociedades serían las creencias, modos de vida y, en resumen, la cosmovisión de la correspondiente potencia colonial o invasora, la cual se adaptaría como sea posible a las condiciones de la zona, haciendo distinciones entre los portadores de la cultura sin la carga alguna de mixtificación (en este caso, los europeos), los pueblos “atrasados” e “incivilizados” que han de ser “culturizados” y una especie de punto medio, resultante de la mezcla entre ambos estamentos (como en el caso de los mestizajes).

Pese a ser los términos antes referidos prácticamente sinónimos, en dicha época aún había diferencias entre ellos, por ejemplo: «mientras que la “civilización” francesa abarcaba de forma característica la vida política, económica y técnica, la “cultura” alemana tenía un significado más estrictamente religioso, artístico e intelectual.» (Eagleton, 2001, p. 22) Con el tiempo, en el siglo XIX, la cultura «empieza a dejar de ser un sinónimo de “civilización” y pasa a convertirse en su antónimo.» (Eagleton, 2001, p. 23) Resumiéndolo en exceso, “civilización” pasa a referir a realidades derivadas del avance industrial, urbano y tecnológico, además de cargarse de ciertas connotaciones imperialistas (tras superar las partes del programa ilustrado que se describieron antes), lo cual se relacionaría con la “civilización” francesa citada; mientras que “cultura” tomaría un significado parecido al de la “cultura” alemana mencionada, y se convertiría en «un asunto absolutamente extraordinario, espiritual, crítico y elevado, y no algo que permita estar contento y a gusto con el mundo.» (Eagleton, 2001, p. 24) Además de esto, ya desde antes:

la idea de cultura adopta su significado moderno como una forma particular de vida. Para Herder, esto supone un ataque deliberado contra el universalismo de la Ilustración. La

cultura, dirá, no consiste en una Historia unilineal de una humanidad universal, sino una diversidad de formas de vida específicas, cada una con sus propias y peculiares leyes de evolución. De hecho, tal como señala Robert Young, la Ilustración no se opuso en bloque a esta visión. Se abrió a culturas no europeas que relativizaban peligrosamente sus propios valores, e incluso algunos de sus pensadores anticiparon la posterior idealización de lo “primitivo” como crítica a Occidente. (Eagleton, 2001, p. 26)

En este sentido, el término “cultura” hará referencia al modo de vida o cosmovisión, como se adelantó antes, especialmente en sus aspectos intelectuales, religiosos, ritualísticos o artísticos, o los puntos de encuentro significativos de un determinado grupo social. Así, se podrá hablar, como dice el autor, de una “cultura del café” (y no tanto de una “cultura del bocadillo de queso a media mañana”, puesto que en este caso no sería tan significativo intelectual o ritualísticamente, aunque tal vez podría serlo), de la “cultura americana”, la “cultura maya” o la “cultura literaria”, pese a que haya grandes diferencias entre estas aglomeraciones. Analizando esto, se podría decir que hay aspectos culturales que se hallarían más insertos en la experiencia vital de un individuo o grupo que otros, puesto que, si hicéramos un baremo, seguramente el bautismo resultaría un aspecto o fenómeno cultural más significativo para un cristiano que, en comparación, el té rojo para alguien perteneciente a una supuesta “cultura del té”; como, tal vez, la cultura judía presente un modo de vida, unos rituales y una cosmovisión más profundos, desarrollados y cargados de significación que los que pueda ofrecer la pertenencia a la cultura de la música urbana. Llegado este punto, la palabra “cultura”:

En un sentido, no sirve más que para designar una forma tradicional de vida, sea la de los bereberes o la de los barberos. Pero como comunidad, tradición, arraigo y solidaridad son nociones que, se supone, resultan aceptables, al menos hasta que surge el posmodernismo, entonces la cultura puede funcionar como una afirmación de la existencia de una forma de vida como tal. O mejor, como una afirmación de la existencia de una pluralidad de formas de vida. Es esta fusión de lo descriptivo y lo normativo, incorporada ya en la idea de “civilización” y en el sentido universalista de “cultura”, lo que en nuestros días volverá a aparecer bajo la forma de un relativismo cultural. (Eagleton, 2001, p. 29)

En tanto que crítica, la reflexión cultural relativizaría la propia tradición en la que uno se hallaría inmerso, además del resto, ya que al analizar las “culturas” se vería lo contingente que hay en ellas, y se podría optar por ciertos aspectos entre unas y otras (por ejemplo, alguien perteneciente a una cultura con una interpretación muy fundamentalista del Islam, y por ello excluyente con la homosexualidad, puede fijarse cómo se trata este

fenómeno en otras culturas, y considerar reflexivamente si seguir la tradición de su cultura en la adhesión a sus interpretaciones y prácticas religiosas o ser más laxo). Sin embargo, esta comparación y diferencia entre culturas también puede resultar peligrosa para las propias sociedades que las profesan, puesto que muchas veces tenderán a imponerse unas culturas sobre otras, en ocasiones por convicción y otras veces por la fuerza, causando una pérdida en la multiculturalidad del planeta y en el respeto hacia la dignidad, libertad de expresión, rituales y modos de vida de sociedades con menor capacidad para defender su cultura ante los grandes flujos “colonizadores”. Conflictos como estos no solo se darían entre distintas culturas, sino también entre la “alta cultura” (o “Cultura”) y la “baja cultura” que se mencionaron antes, en el seno de una misma tradición, o enfrentando la interpretación y profesión mayoritaria de la correspondiente cultura con otras expresiones minoritarias (por ejemplo, en la cultura judía, los que son practicantes a un nivel “usual” y los ultraortodoxos). Y es que, «la cultura es un escenario de disputas morales extraordinariamente complicadas (...), también se pueden producir conflictos dentro de una misma cultura.» (Eagleton, 2001, p. 157) Sobre esto, defiende Eagleton que:

La expresión “guerras culturales” suena a batallas campales entre populistas y elitistas, entre guardianes del canon y devotos de la *diferencia*, entre varones blancos muertos y gentes injustamente marginadas. Sin embargo, el choque entre la Cultura y la cultura no es una simple batalla de definiciones, sino un conflicto global. No es un asunto meramente académico, sino uno verdaderamente político. (...) Las guerras culturales son un elemento constitutivo de la política mundial del nuevo milenio. (Eagleton, 2001, p. 83)

Tales “guerras culturales” serían disputas o conflictos ideológicos surgidos en torno a cuestiones de identidad, valores y significado dentro de una sociedad, y son políticas porque comprenden, entre otras cosas, la imposición de unas perspectivas y patrones sobre otros, el establecimiento de unos paradigmas y modos de vida de manera uniforme dentro de una determinada cultura, lo cual puede causar efectos tan graves como, escribe Eagleton, las limpiezas étnicas. Una cosmovisión o unas prácticas y rituales se pueden defender de manera tan férrea que se considere adecuado exterminar a quienes no profesen o pertenezcan ni puedan pertenecer a tal tradición o movimiento en su práctica o interpretación mayoritaria; pese a que imponer una determinada “cultura” sin causar muertes o sacrificios por ello tampoco sea mucho mejor, debido a que se estaría atentando contra la libertad de expresión, la dignidad y la integridad de otros grupos sociales, o de ciertos individuos pertenecientes a esa misma sociedad.

Según el autor, la cultura, como tal, trae consigo un componente de disputa, ya sea entre las diferentes maneras en que se puede dar la misma, ya entre las distintas formas de concebirla, reproducirla y defenderla, como podría darse en torno a la defensa de un supuesto “canon” asociado a la tradición correspondiente por parte de una élite intelectual, en relación con lo que se dijo antes sobre “Cultura” y “cultura”. «Nuestras guerras culturales, pues, implican tres frentes: la cultura como civilidad, la cultura como identidad, y la cultura como comercio o posmoderna» (Eagleton, 2001, p. 100), además de un “cuarto frente” que se daría con «la cultura como protesta radical» (Eagleton, 2001, p. 190), el cual generaría una “cultura” de la oposición a ciertos elementos establecidos que se puede desarrollar desde cualquiera de los otros tres “frentes”⁵. El primer frente haría referencia a la lucha entre lo excelso, canónico y “civilizado” o educador frente a lo bárbaro, atrasado o falto de aspectos intelectuales y estéticos. A propósito de la supuesta lucha entre “alta” y “baja” cultura, en torno a la civilidad de la cultura, y lo que llama “cultura como solidaridad”, «de un compromiso con los desposeídos» (Eagleton, 2001, p. 118) o los grupos minoritarios en una determinada cultura, escribe más adelante:

Hemos visto que, en la mayoría de los casos, la cultura como civilidad y la cultura como solidaridad son enemigos declarados. Sin embargo, a veces pueden orquestar algunas extrañas y poderosas alianzas (Eagleton, 2001, p. 167)

Del mismo modo en que habría cierta conexión entre la “alta” y la “baja” cultura, y entre las manifestaciones culturales dominantes y las minoritarias u oprimidas, también hay relaciones entre distintas culturas, que pueden producir intercambios en vez de tratar de imponerse al resto o encerrarse en sí mismas para seguir existiendo (en tanto que cultura, frente al influjo de lo ajeno). Si las culturas se pueden tomar como una especie de “lenguajes” en los que los individuos se expresan y comunican internamente, se podría pensar en la posibilidad de que hubiera cierta “comunicación intercultural”, gracias a la traducción, en este caso, de modos de vida, rituales y significaciones, entre otros aspectos susceptibles de ser definidos como culturales. T. S. Eliot, otro académico,

entiende una cultura como Wittgenstein entendía una forma de vida, o sea, como algo que no puede ser completamente objetivado porque es la condición trascendental de todas nuestras objetivaciones. O, en términos heideggerianos: una cultura es el conjunto de

⁵ «La cultura de oposición no es necesariamente una categoría por sí misma; por el contrario, pueden producirla la cultura elevada, la posmoderna o la de identidad, o distintas permutaciones de las tres.» (Eagleton, 2001, p. 130)

“pre-comprensiones” gracias a las cuales pueden tener lugar actos específicos de comprensión (Eagleton, 2001, p. 169)

En base a esto, se puede pensar en la posibilidad de establecer una comunicación entre horizontes de comprensión, que seguramente traería consigo el análisis crítico de las propias “pre-comprensiones” que nos vienen dadas desde nuestra propia tradición, lo cual abriría nuevas posibilidades y seguiría desarrollando las culturas implicadas en el diálogo, ya que estas se contruyen en diálogo con lo ajeno, y no encerradas en sí mismas e incomunicadas⁶. Esto abriría luchas en el segundo frente, el de la cultura como identidad. Para Eagleton,

Existen diferentes culturas, cada una de las cuales modela una forma característica de identidad, y el problema es cómo se pueden comunicar unas con otras. Aunque, de hecho -repito-, pertenecer a una cultura sólo es ser parte de un contexto que, de forma inherente, siempre está abierto. Las culturas “funcionan” como los inestables fundamentos del lenguaje justamente por eso, porque son porosas y tienen límites borrosos; porque son indeterminadas e intrínsecamente inconsistentes; porque nunca son idénticas consigo mismas y poseen fronteras que se redibujan continuamente en el horizonte. Desde luego, a veces resultan opacas las unas para las otras, pero cuando logran ser mutuamente inteligibles no es por virtud de algún metalenguaje compartido al que ambas se pueden traducir, igual que el inglés no se traduce al serbo-croata a través de un tercer discurso que abarque ambos idiomas. (Eagleton, 2001, pp. 143-144)

Hay, pues, posibilidad de traducción intercultural, además de diferencias entre culturas, que generarían una verdadera comunicación y no la mera reproducción de un patrón o discurso. Sin embargo, estas diferencias presentes en determinados fenómenos culturales pueden causar que se empiece a pensar en ellos como contingentes, pertenecientes a tal cultura o tal otra, y no propios de una supuesta “esencia” humana o universales. Esto podría dar lugar a que se genere cierto relativismo cultural, muy presente en pensamientos como el posmoderno, tan en boga en nuestros días. La idea de que los patrones culturales no son rígidos y pueden cambiar o compararse a otros para sopesar cuáles nos interesa más adoptar podría parecer interesante; pero, si tenemos en cuenta, como algunos pensadores recientes como Foucault, Deleuze o Guattari, que tanto los flujos de pensamiento como los fenómenos sociales están bastante influidos y orientados

⁶ Piénsese en el posible desarrollo que ha podido tener a lo largo de la historia la sociedad incomunicada que habita la isla de Sentinel del Norte frente a otras tradiciones culturales más abiertas, como podrían ser la alemana o la japonesa.

por los poderes del momento (ya sean estos el Estado, el mercado global, las grandes multinacionales capitalistas, etc.), cabe sospechar que sean estos los que establezcan los relatos, rituales, modos de vida e incluso expresiones artísticas e intelectuales que les interesa que se impongan culturalmente. En este sentido,

la Cultura se ve conducida al caos por la cultura entendida como pura solidaridad; por otro, sufre la amenaza de la cultura posmoderna y cosmopolita. Hasta cierto punto, la alta cultura y la cultura posmoderna se han ido fusionando hasta producir la “dominante” cultural de las sociedades occidentales. En la actualidad, no existe cultura refinada que no esté profundamente estructurada por las prioridades capitalistas, lo cual significa que no hay el menor problema en organizar un montaje de *La tempestad*: los seguros de la Marina están ahí para financiarlo. El posmodernismo ha borrado poco a poco las fronteras entre el arte minoritario y sus contrapartidas populares o de masas.

De esta manera, la “cultura” (si es que es posible definirla así) que promoverían e impondrían los poderes económicos, con tanto o más poder que instituciones más antiguas como la Iglesia o el Estado, en el actual capitalismo globalizado sería la llamada “cultura de consumo”, en la que tal vez primaría la cultura de masas, puesto que este grupo social presenta más potenciales consumidores que la que podría ofrecer una élite intelectual y artística minoritaria⁷. Con el advenimiento del capitalismo globalizado de libre mercado, en el que prácticamente todo es susceptible de convertirse en mercancía, escribe Eagleton que:

no hay duda: la industria cultural es lo que ha convertido a la cultura en el tema de nuestro tiempo. Si la cultura está al orden del día es porque, a lo largo del proceso histórico de posguerra, ha quedado más integrada en el proceso general de producción de bienes de consumo. Pero este hecho es parte de un relato de nuestra época mucho más complejo y extenso, un relato que consuma un aburguesamiento de la cultura de “masas” (Eagleton, 2001, p. 183)

Surge así el otro frente propio de las guerras culturales, aquel que se da en torno a «la cultura como comercio o posmoderna» (Eagleton, 2001, p. 100) Este sería uno de los grandes problemas para las concepciones culturales de hoy en día, e implicaría la necesidad de salvar las expresiones, rituales y modos de vida “culturales” de la

⁷ La cual cabría preguntarse en qué casos dispondría de ciertos productos más “excelso” o significativos para su consumo, y en cuáles sus miembros se verían obligados a consumir lo mismo que las masas, estandarizándose y “rebajándose” así la cultura a un nivel (tal vez maniqueo) de “baja cultura”, frente a la “alta cultura” elitista.

estandarización e imposición de los intereses, discursos y patrones capitalistas y de masas, además de mantener su valor, legitimidad o interés frente a la relativización de los mismos, el cual habría sido producido por ciertas interpretaciones propias del pensamiento posmoderno. Sin embargo, este es un fenómeno complejo, pues según el autor, entre otras cosas, «la cultura posmoderna se caracteriza por incluir tanto la política de identidad como el culto al sujeto descentrado.» (Eagleton, 2001, p. 116) Si bien descentra al sujeto de su horizonte de interpretación del mundo, aportado por la cultura que le es arrebatada en favor del universalismo capitalista, a la vez estaría promoviendo ciertas identidades culturales, aquellas que interese establecer para determinados fines, y de la manera en que interese imponerlas.

Para tratar de esclarecer esto, piénsese en el movimiento feminista, asociado a ciertas culturas occidentales en las que prima la libertad de expresión. El capitalismo de libre mercado, en su búsqueda incesante de ganancias, querrá ofrecer al consumidor aquello que le incite a comprar sus productos, normalmente sin importarle qué sea esto. Por ello, si en ciertas sociedades, o en determinado momento, el discurso feminista se impone en el ideario colectivo, el mercado capitalista puede sacar provecho de la situación promocionando mercancías con eslóganes feministas, iconografía del movimiento, etc.⁸ De esta manera, se puede decir que el capitalismo perpetúa ciertos aspectos, ideas y prácticas del pasado, sacándolos usualmente de sus contextos originales, mientras que deshace aquellos otros que no le interesan por cuestiones de mercado.

Esto último se debe a que, a la vez que ofertar estos productos de consumo que explotan ciertas características “culturales” deseables, el capitalismo, para perpetuarse, deberá sortear toda posible amenaza ante su imposición y proliferación. Desde la perspectiva de la que parte Terry Eagleton para analizar el fenómeno del capitalismo, el marxismo, se piensa (en mayor o menor medida, dependiendo del pensador o la corriente de los que se trate) que tal sistema económico implica un conflicto entre clases sociales (las cuales se pueden reducir a las de explotadores y explotados) y que esta “lucha de clases” supone una amenaza para el mantenimiento de dicho modo de producción. Si,

⁸ Puesto que, como se viene comentando, «En el mundo posmoderno, la cultura y la vida social también están estrechamente unidas, pero ahora a través de la estética de los productos de mercado, la política como espectáculo, el estilo de vida consumista, la influencia de la imagen y la integración definitiva de la cultura en la producción global del mercado. La estética, que nació como un término aplicado a la experiencia perceptiva cotidiana y sólo después se volvió un término especializado para las artes, cierra así el círculo y celebra su origen mundano, igual que los dos sentidos de la cultura -las artes y la vida común- se funden en el estilo, la moda, la publicidad, los medios de comunicación y cosas parecidas.» (Eagleton, 2001, p. 51)

partiendo de lo que se indicó anteriormente de que el término “cultura”, de la mano de la antropología social cultural, empezó a referir a modos de vida y características determinadas, dignas de ser mantenidas y protegidas frente a peligros como el de la globalización y su uniformidad, aplicamos dicha palabra a ciertos aspectos que no interesa que cambien, se estará frenando toda acción política de cambio sobre estos. Todo ello en un marco donde, «Con su resonancia de unos procesos orgánicos y una evolución sigilosa, la cultura funcionó como un concepto casi determinista que evocaba todos aquellos elementos de la vida social -costumbres, parentesco, lenguaje, rito, mitología- que no elegimos nosotros, sino que nos eligen a nosotros.» (Eagleton, 2001, p. 48)

En resumen, los poderes imperantes del capitalismo globalizado, por medio de la imposición del pensamiento posmoderno, estarían aplicando la etiqueta de “cultura” y “cultural” a ciertos elementos que les interesa que sigan estando así, evitando con ello, en ocasiones, que se puedan cambiar situaciones injustas. Si, como se expuso al principio del presente apartado, la palabra “cultura” guardaba una estrecha relación con la agricultura y el cultivo, lo que arraigue por medio de esta será preservado por los poderes que dominen la tradición o política correspondiente. Y, en el marco del capitalismo globalizado, este elemento arraigado digno de preservación (fruto en parte del influjo de la antropología social y cultural, como también se vio), o la atribución del mismo por medio de la práctica de añadir la etiqueta de “cultural” a cualquier elemento que interese mantener estable, no hará sino demorar el cambio en torno a tales aspectos “culturales”, pese a que resulten perjudiciales para ciertos grupos o individuos. En relación con esto:

Poner la cultura por encima de la política -ser primero seres humanos y luego ciudadanos- significa que la política se debe mover dentro de una dimensión ética más profunda, sirviéndose de los recursos de la *Bildung* y formando individuos para convertirlos en ciudadanos. Ésta es la retórica, si se quiere un poco exagerada, de la clase dvica. Pero puesto que la «humanidad» se entiende como una comunidad libre de conflicto, el fin último no es la prioridad de la cultura sobre la política, sino, más bien, la prioridad de la cultura sobre cualquier tipo de política. La cultura y el Estado son una especie de utopía anticipada que suprime el conflicto a un nivel imaginario, conflicto que, por tanto, no necesitan resolver a nivel político. (Eagleton, 2001, pp. 19-20)

De este modo, al capitalismo no le interesa que haya clases sociales, para lo que tamará ante el ideario social todo posible conflicto y transformación que no convengan al paradigma establecido, generando una ilusión de necesidad de protección, de importancia

y de valor social de ciertos elementos, ilusión la cual le sería aportada con la designación de lo “cultural”. De hecho, para el autor, «En realidad, desde sus orígenes etimológicos como control del desarrollo natural, la idea de cultura siempre ha servido para desplazar a la conciencia.» (Eagleton, 2001, p. 48) En este sentido,

La cultura posmoderna, por su parte, es una cultura sin clases, en el mismo sentido que el consumismo, o sea, rebasa las divisiones de clase al mismo tiempo que impulsa un sistema de producción para el que esas divisiones siguen resultando indispensables. Sea como sea, el consumismo de esa cultura sin clases día a día se convierte en signo distintivo de la clase media. (Eagleton, 2001, pp. 185-186)

Esta idea de la supuesta “cultura posmoderna” (si es que responde a un fenómeno real) y su pretensión del olvido de las clases sociales será comentada en el siguiente apartado, y se comparará con el pensamiento de Žižek, quien también reflexionará sobre este fenómeno.

CONEXIONES ENTRE *LA IDEA DE CULTURA Y LA NUEVA LUCHA DE CLASES*

En el libro estudiado en el apartado anterior, Eagleton menciona el pensamiento de Žižek; aunque no la obra sobre la que versará el siguiente punto, por ser posterior (fue publicada en 2016). Sobre este autor, y en relación con la multiculturalidad, escribe:

Lo que hace posible la comunicación entre diferentes culturas, dice Žižek, es el hecho de que el límite que nos impide tener un acceso completo al Otro es *ontológico*, y no meramente epistemológico. Desde luego, tal como suena, esto no parece mejorar las cosas, sino que las pone más difíciles. Lo que Žižek quiere señalar es que lo que dificulta el acceso al Otro es el hecho de que, antes que nada, él, ella, la persona en cuestión, nunca está completa, nunca se halla completamente determinada por un contexto, sino que, en algún grado, siempre es algo “abierto” e “impreciso”. Es algo parecido a lo que pasa con las palabras: a veces no logramos captar el sentido de una palabra extranjera, pero porque es inherentemente ambigua y no porque padezcamos una incompetencia lingüística. Cada cultura, pues, tiene un punto ciego donde no logra captarse o identificarse a sí misma. Percatarse de esto, cree Žižek, es comprender esa cultura de la forma más plena. (Eagleton, 2001, p. 144)

Así, y en relación con la analogía del punto anterior de las culturas como “lenguajes”, la comunicación intercultural proporcionará una mejor autocomprensión de las culturas implicadas. Como ya se mencionó, las culturas, entendidas como tradiciones identitarias, son “difusas” y “porosas”, y sus límites se redibujan y transforman constantemente. En *La nueva lucha de clases*, Žižek no solo aceptará esto, sino que también defenderá la pertinencia de que se de una verdadera convivencia entre culturas, necesaria, según él, en nuestro mundo globalizado. Para ello, será preciso que estas se comuniquen de manera abierta y se conozcan a sí mismas (para lo que requerirán del resto, como se indica en la anterior cita), con el fin de mantener sus valores y no dejar de ser lo que son bajo fenómenos como la imposición de los intereses capitalistas o la anulación por parte de otras tradiciones, problema que también trató Eagleton, como se expuso en el anterior apartado. Žižek analizará y defenderá tales ideas a través de fenómenos como los flujos migratorios hacia la Europa del momento, los cuales causaron, y siguen causando, ciertas desavenencias en la convivencia de los grupos sociales implicados. Esta y otras teorías presentadas en la obra serán analizadas en el siguiente apartado.

La conexión que tal vez resulte más significativa entre los dos autores podría ser que ambos pertenecen a una línea de pensamiento marxista. Por otra parte, para el trabajo, y siendo el título de la segunda obra de análisis *La nueva lucha de clases*, se ha considerado aquí especialmente relevante como punto de conexión la existencia y pertinencia del conflicto entre clases sociales que defienden los autores desde un panorama relativamente actual. Mientras Žižek aboga en el libro seleccionado por hacer una “nueva lucha de clases”, siendo estas nuevas clases sociales, resumiéndolo mucho, las sociedades e individuos beneficiados y los perjudicados por el actual modelo económico y político globalizado; Eagleton afirma que, como se puede apreciar en el apartado anterior, la cultura posmoderna en la que supuestamente se hallarían gran parte de los grupos humanos de hoy en día, trata de establecer la ilusión de que se ha llegado a una organización social sin clases, con el fin de evitar la lucha entre estas, y que pueda cambiar el paradigma dominante o la estructura social. Según él:

Con todo, la cultura aún necesitaba otro componente para llegar a ser totalmente posmoderna. Dejó su marca en el capitalismo, desde luego, pero, también, en la izquierda. ¿Qué había sobrevivido de las revueltas políticas de los sesenta? Pues estilos de vida y política de la identidad, dos factores que saltaron a la palestra desde que a mediados de los setenta la lucha de clases se congelara. (Eagleton, 2001, p. 187)

Para Eagleton, como ya se indicó, la cultura posmoderna en la que estamos insertos «rebasa las divisiones de clase al mismo tiempo que impulsa un sistema de producción para el que esas divisiones siguen resultando indispensables.» (Eagleton, 2001, pp. 185-186) Las divisiones sociales y la explotación siguen estando ahí, pero su identificación como clases sociales ha sido “rebasada” (en parte, quizás, porque no hay conciencia de clase), por lo que se podría interpretar que, de acuerdo con este modelo, pretender cambiar estructuras sociales o prácticas injustas en base a ideas como las de “clase social” o “lucha de clases” resultaría prácticamente imposible.

En la cultura posmoderna; donde supuestamente se difumina la frontera (si es que hay una) entre lo “elevado” y lo “bajo”, entre lo “significativo” y lo “banal”, entre “arte” y fenómenos como el *kitsch*, entre “alta” y “baja” cultura; no habría, supuestamente, cabida para una “clase superior”, económica e intelectualmente (estos dos aspectos suelen ir asociados), guardiana del “canon” cultural, y una “clase inferior”, que reciba la cultura

de manos de la anterior⁹ y tal vez la reinterprete y transforme, pudiendo crear su propia “cultura de masas”. Sin embargo, según el autor, «una sociedad sin clases solo se puede alcanzar tomándose en serio las identidades de clase» (Eagleton, 2001, p. 103), haciendo referencia a la necesidad de imponer una sociedad más justa que la que se da en el capitalismo globalizado, sin divisiones de clase y su correspondiente explotación, para lo que será preciso, en primer lugar, no solo fomentar la conciencia de clase, sino también posibilitar el que esta pueda darse (y no sea tapada con otros fenómenos como puede suponer el de lo “cultural”).

En este punto, cabe apreciar lo acertado de la propuesta de Žižek presente en la segunda obra a analizar: identificar unas nuevas clases sociales, propias del paradigma al que pertenecemos hoy en día, y promover una “nueva lucha de clases” con el fin de acabar con la explotación y limitación de ciertas sociedades, culturas o tradiciones por parte de los que se han alzado como los nuevos poderes capitalistas. A continuación, en el análisis del libro de Žižek, se expondrá cómo se trata de dar solución a ciertos problemas culturales desde esta teoría socioeconómica defensora de la necesidad de una “nueva lucha de clases” en el panorama actual de capitalismo globalizado, para acabar con ciertas injusticias económicas y tratar cuestiones que se han solido abordar (quizá erróneamente) desde una visión puramente cultural.

⁹ Atendiendo a teorías como la de Eliot, la cual el autor cita de esta manera: «En la sociedad ideal de Eliot, pues, todas las clases sociales compartirán la misma cultura, pero será tarea de la élite “producir un mayor desarrollo de la cultura en complejidad orgánica: cultura a un nivel más consciente, pero la misma cultura”» (Eagleton, 2001, p. 174)

ANÁLISIS DE *LA NUEVA LUCHA DE CLASES*

Terry Eagleton consideraba que Zizek era un formidable exponente del psicoanálisis (de corte lacaniano) y de la teoría cultural. En la obra que se analizará en el presente apartado, *La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror*, el autor realizará esto último, un diagnóstico cultural de la situación global del momento, centrándose especialmente en el caso de Europa. El conjunto de naciones que habitan el continente europeo se encontraban¹⁰ en ese momento, de acuerdo con Zizek, en crisis: una crisis social y cultural debida a que las tradiciones, valores y formas de vida considerados “europeos” se hallan en tela de juicio ante la nueva situación provocada por el capitalismo globalizado, y el impulso o necesidad de convivir con otras tradiciones culturales y sus diferencias.

Y es que, para Zizek, partiendo de otros pensadores contemporáneos como Sloterdijk, el sistema capitalista globalizado de la actualidad genera también un enfrentamiento entre clases sociales: la de aquellos países, grupos sociales o individuos que se han visto beneficiados por tal situación, y la de los oprimidos, explotados, empobrecidos o “acallados” (en el sentido de que no tienen ni voz ni voto, por lo que sus intereses suelen ser obviados). En palabras del autor:

Lo que Sloterdijk señaló correctamente es que la globalización capitalista no representa tan solo apertura y conquista, sino también un mundo encerrado en sí mismo que separa el Interior de su Exterior. Los dos aspectos son inseparables: el alcance global del capitalismo se fundamenta en la manera en que introduce una división radical de clases en todo el mundo, separando a los que están protegidos por la esfera de los que quedan fuera de su cobertura. (Zizek, 2021, p. 12)

En base a esta idea de la existencia de clases sociales en nuestra época, Zizek analizará en la obra varios fenómenos del momento, como el flujo de migrantes a Europa, algunos atentados terroristas o ciertos casos de violaciones que recibieron un tratamiento especial en las correspondientes cortes por llevar asociadas cuestiones “culturales”, como el choque cultural que supone la diferencia entre las etnias y prácticas religiosas de alguna de las partes implicadas. Según él, estos sucesos y otros se relacionan con la dinámica de clases antes mencionada en parte porque:

¹⁰ Y, como quizás la situación de hoy en día no sea mucho mejor (de hecho, parece que los acontecimientos bélicos recientes la han empeorado), probablemente se encuentren aún en dicha crisis.

Los ataques terroristas del pasado 13 de noviembre en París, así como el flujo de refugiados, nos recuerdan por un momento el mundo violento que queda fuera de nuestra Cúpula, un mundo que, para nosotros, los que estamos dentro, aparece sobre todo en reportajes televisivos acerca de lejanos países violentos que no forman parte de nuestra realidad. Por eso es nuestro deber ser plenamente conscientes de la violencia brutal que impera fuera de nuestra Cúpula, no solo religiosa, étnica y política, sino también sexual. (Zizek, 2021, p. 12)

Pese a que haya países que se puede considerar que están dentro de la “Cúpula”, por ejemplo, Arabia Saudí, Estados Unidos o China, y otros que no, como podrían serlo Bangladesh o Senegal; lo cierto es que dentro de cada territorio, nación u organización social podría haber individuos o grupos amparados y beneficiados por el capitalismo de libre mercado, y otros oprimidos, explotados o esclavizados¹¹. Pese a que África sea un continente en el que se concentra gran pobreza sobre sus poblaciones, allí la desigualdad económica es enorme, y hay una élite rica que se podría decir que forma parte de la clase dominante. De manera parecida, hemos de tener en cuenta que:

no podemos permitirnos el lujo de dedicarnos a contemplar cómo los nuevos esclavos viven en la miseria en los suburbios de Shanghái (o Dubái o Qatar), ni criticar hipócritamente a China y otros países que los albergan: la esclavitud puede estar aquí mismo, dentro de nuestra casa, solo que no la vemos (o mejor dicho, fingimos no verla). Este nuevo apartheid, este sistemático aumento de diferentes formas de esclavitud de facto, no es un deplorable accidente, sino una necesidad estructural del capitalismo global actual. (Zizek, 2021, p. 61)

De hecho, pese a mencionarse en la cita los suburbios de Shanghái, y caracterizar a China como un país esclavista, lo cierto es que esta nación se ha alzado como uno de los grandes beneficiados del sistema actual, presentando un capitalismo autoritario capaz de hacer frente al modelo liberal estadounidense. Entre estas dos potencias se está produciendo desde hace años una competición económica y geopolítica (aunque quizá sea mayormente en el ámbito comercial) capaz de partir el mundo en dos bloques, como

¹¹ En palabras de Zizek, «A la vez que el capitalismo se legitima como el sistema económico que promueve la libertad personal (como condición del intercambio mercantil), genera esclavitud como parte de su propia dinámica» (Zizek, 2021, p. 60) y, en la actualidad, «Aunque ya no existe la condición jurídica de persona esclavizada, el esclavismo tiene multitud de nuevas formas» (Zizek, 2021, p. 60) lo cual podría causar que fuera más difícil ahora luchar contra la esclavitud, puesto que tal fenómeno no sería ahora categorizado como tal, pese a serlo de facto.

ya pasó con la lucha por la influencia global entre la URSS y EE. UU. En palabras del autor:

¿Dónde nos encontramos hoy en día? Europa sigue atrapada en medio de una gran pinza, uno de cuyos extremos es Estados Unidos, y el otro, China. Estados Unidos y China, vistos desde un punto de vista metafísico, son lo mismo: el mismo desatado frenesí de tecnología desencadenada y de organización desarraigada del hombre medio. (Zizek, 2021, p. 18)

Tal “organización desarraigada del hombre medio” se podría relacionar con la idea de Eagleton de la cultura posmoderna capitalista como un fenómeno enfocado en el consumo de la clase media. El capitalismo globalizado pretendería “normalizar” o “normativizar” a todos los individuos para venderles los mismos productos (puesto que sale más económicamente rentable que adaptar las máquinas productivas para hacer distinciones en función de clase, etnia o grupo social, entre otros aspectos distintivos), lo cual suprimiría la supuesta oposición entre “alta cultura” y “cultura de masas”, y acabaría por someter todo aspecto o modo de expresión culturales a la lógica e intereses del mercado. Ante este fenómeno de imposición del consumo y la producción capitalistas sobre todos los aspectos de nuestra vida¹², ha habido pensadores que han propuesto tomar medidas para salvar nuestras tradiciones, modos de vida, rituales y, en definitiva, “culturas” (con todo lo problemático del término, definido en los parámetros del apartado dedicado a Eagleton) de que sean adaptadas a los intereses de los grandes poderes capitalistas, y que se ofrezcan de diferentes maneras en el mercado para que estos últimos logren beneficios económicos. Frente a esta postura, Zizek defiende que:

Mientras nuestras grandes empresas económicas se ven engullidas por el vórtice del mercado global, quizá podamos salvar productos culturales marginales “light”. ¿Cómo? Eximiéndolas de las reglas del mercado libre: permitiendo que los estados apoyen su producción artística (con subsidios estatales, rebajas de impuestos, etc.) (...). ¿Puede funcionar esta excepción? Aunque tales medidas puedan jugar un papel positivo limitado, yo veo dos problemas. En primer lugar, en el capitalismo global de hoy, la cultura ya no

¹² Lo cual se podría defender en base a ideas como la de que: «El rasgo definitorio del capitalismo “posmoderno” es la cosificación directa de la propia experiencia. Compramos cada vez menos productos (objetos materiales) y cada vez más experiencias, experiencias de sexo, comida, comunicación y consumo cultural. Y con ello participamos de un estilo de vida, o, como lo expresa sucintamente Mark Slouka, “nos convertimos en consumidores de nuestras propias vidas”.» (Zizek, 2021, pp. 22-23)

es solo una excepción (...), sino que cada vez más es un ingrediente central de nuestra economía “real” dominante. (Zizek, 2021, p. 22)

Resultaría ingenuo pensar que las grandes multinacionales y poderes capitalistas consentirían en prescindir de una industria tan lucrativa como es la cultural, la cual se ofertaría a la manera de experiencias turísticas (como visitar un país extranjero, probar su gastronomía tradicional, contemplar sus producciones artísticas o, incluso, formar parte de su modo de vida de manera temporal¹³). Asimismo, ofertar sus propios productos culturales se ha convertido en una importante fuente de ingresos para muchas naciones en nuestro mundo globalizado, en el que hacer turismo y viajar a otros países son prácticas habituales. De esta manera, no quedaría del todo claro hasta qué punto resultaría consecuente o acertado hacer de la cultura una “excepción”, o no someter ciertos aspectos de la cultura a una supuesta “industria cultural”.

En el caso de Europa; que, como se dijo antes, ha perdido capacidad para competir en el actual capitalismo globalizado, con la correspondiente pérdida de poder adquisitivo y capacidad productiva, frente a potencias como China o Estados Unidos; ofertar vestigios culturales de interés patrimonial y artístico (muchos de ellos producidos en tiempos pasados que fueron mejores para sus correspondientes naciones) supondría un elemento crucial para mantener su nivel de vida y poder adquisitivo, lo cual se podría traducir en seguir siendo parte de la “élite” que está protegida por la “Cúpula” a la que hizo referencia Zizek. Sin embargo, esto nos lleva al segundo problema mencionado en la última cita:

El segundo problema es el siguiente: aun cuando Europa consiga imponer las “excepciones culturales” (...), ¿qué tipo de Europa sobrevivirá al imperio de este acuerdo? La cuestión no es, por tanto, si la cultura europea sobrevivirá (...), sino qué efecto tendrá este acuerdo sobre nuestra economía. ¿Se convertirá Europa lentamente en lo que la antigua Grecia fue para la Roma imperial: el destino preferido de los turistas chinos y estadounidenses, un destino para el turismo cultural nostálgico, sin ninguna relevancia en el mundo? (Zizek, 2021, p. 23)

¹³ Como ocurre, por ejemplo, en determinadas tribus de África, que se incluyen en una especie de tour en el que el turista convive con ellas y forma parte temporalmente de sus rituales. Uno de los casos más conocidos es el que se oferta para convivir con algunas de las tribus del Omo Valley, en Etiopía. Se puede acceder a la oferta de esta experiencia cultural en: <https://www.myethiopatours.com/es/recorrido-de-las-tribus-etiofes-por-el-valle-del-omo/>

Una situación como esta no haría sino someter a las diferentes sociedades que componen Europa, con sus correspondientes modos de vida, recursos turísticos y, en definitiva, “culturas” al dominio capitalista, puesto que, al depender y orientar sus economías al turismo, la sociedad se ordenaría mayormente a ser un destino para gente pudiente, como chinos o estadounidenses, en palabras de Zizek, y tales naciones estarían renunciando en parte a generar una infraestructura productiva fuerte y competitiva, que les dote de cierto poder en el escenario global (donde se suelen tener más en cuenta los intereses de las entidades que más poder adquisitivo tienen), con lo que acabarían estando sometidas a los intereses de los grandes poderes capitalistas en las políticas de ámbito internacional (y, probablemente, también en las que se den a nivel nacional, puesto que hoy en día el influjo de la globalización y sus políticas es muy grande sobre la mayoría de aspectos de la vida pública y privada).

Si pensamos en lo que supuso la antigua Grecia para el Imperio Romano, se podría defender que aquella también fue una especie de guía espiritual, puesto que los romanos adoptaron y adaptaron parte de la mitología y filosofía griegas. Algo así podía también suceder con Europa en el momento desde el que se escribe *La nueva lucha de clases*. Frente a las imposiciones del capitalismo en sus dos vertientes más poderosas (las que configuran la “pinza” en la que está atrapada Europa), el liberalismo estadounidense y el autoritarismo chino de «valores asiáticos» (Zizek, 2021, p. 25) (en el que no se reconocen ciertos derechos considerados “fundamentales” en occidente, se generan ciertas formas de esclavismo y no hay tanta creencia en la igualdad), el continente europeo, y las correspondientes naciones que lo conforman, deberían redefinirse, pero no simplemente adaptándose a las nuevas tradiciones y modos de vida, sino manteniendo sus valores y características culturales, con más valor para ellas que la imposición de los intereses capitalistas en todos los niveles y aspectos de la vida. Según Zizek,

Hoy en día, Europa está escindida entre el así llamado modelo anglosajón -aceptar la “modernización” (un eufemismo para lo que no es sino adaptarse a las reglas del nuevo orden global)- y el modelo francogermano -salvar todo lo que sea posible del Estado del bienestar de la “vieja Europa”-. Aunque opuestas, estas dos opciones son las dos caras de la misma moneda, y nuestro camino no ha de ser regresar a cualquier forma idealizada del pasado -pues se trata de modelos claramente agotados- ni convencer a los europeos de que, si hemos de sobrevivir como potencia mundial, deberíamos adaptarnos lo más rápidamente posible a las tendencias recientes de la globalización (algo que, por otra parte, Europa ya está haciendo). Y tampoco hemos de caer en la que posiblemente sea la

peor opción: la búsqueda de una “síntesis creativa” entre las tradiciones europeas y la globalización (Zizek, 2021, p. 19)

¿Cuál sería entonces, según él, la solución a las imposiciones de la globalización y el mantenimiento de la diversidad de modos de vida, presente tanto en Europa como en el resto del mundo? Habría que redefinir cada sociedad y aspecto cultural en relación con la nueva situación. Centrándonos en Europa, para Zizek, esta tendría que «repetir la pregunta: “¿Qué es Europa”, o mejor dicho: “¿Qué significa para nosotros ser europeos?”, y así formular un nuevo comienzo.» (Zizek, 2021, p. 20) En este sentido, y en relación con los problemas sociales del momento abordados en la obra, «La crisis de los refugiados ofrece una oportunidad única para que Europa se redefina a sí misma, para que se distinga de los dos polos que se le oponen: el neoliberalismo anglosajón y el capitalismo autoritario con “valores asiáticos”.» (Zizek, 2021, p. 16) El cómo se actúe, y las políticas que se adopten con respecto a este y otros problemas asociados en parte con la multiculturalidad (como convivir con los refugiados y sus religiones y modos de vida, permitir o no ciertas expresiones culturales asociadas a grupos practicantes del Islam, etc.) redefinirá a Europa en la actual situación de profunda globalización, y tal vez pueda lograr que sus estilos de vida, tradiciones y expresiones culturales ganen cierta fuerza o valor frente a las imposiciones del sistema y poderes capitalistas.

De hecho, parte de las grandes crisis que asolan Europa y el mundo son fruto de la intervención de algunas multinacionales y naciones para alcanzar ciertos intereses económicos. La mayoría de los flujos migratorios son causados por guerras y hambrunas en países tercermundistas y, en palabras del autor: «La culpa de la crisis alimenticia de muchos países del Tercer Mundo no se puede achacar a sospechosos habituales como la corrupción, la incompetencia y el intervencionismo estatal: la crisis nace directamente de la globalización de la agricultura» (Zizek, 2021, p. 52). Esto se debe a que la globalización del comercio causó que muchas sociedades vieran cómo su producción del sector primario ya no era productiva, decidiendo importar los productos en vez de producirlos; además de coaccionar a otras tantas naciones para que dejaran de lado parte de su industria, con el fin de insertarse en el intercambio de mercancías global. Asimismo, gran parte de las guerras y conflictos armados en las regiones de las que vienen los inmigrantes han sido causadas por ciertas políticas europeas, cuyas potencias, no contentas con haberse inventado unos límites problemáticos para designar las naciones de África (causando divisiones de tribus en distintas jurisdicciones, a la vez que se aglomeran

comunidades enfrentadas bajo un mismo territorio, entre otras cosas), siguen aprovechándose de los recursos de estas zonas, teniendo como consecuencia el aumento de la pobreza, la corrupción, la desigualdad social y el fomento de violencia y episodios bélicos de manera usualmente encubierta. Como ejemplo de esto, escribe el autor:

En 2001, una investigación de Naciones Unidas sobre la explotación ilegal de los recursos naturales del Congo descubrió que el conflicto de ese país tiene que ver sobre todo con el control y comercio de cinco recursos clave, y el acceso a ellos: el coltán, los diamantes, el cobre, el cobalto y el oro. Debajo de la fachada de la guerra étnica, distinguimos las maquinaciones del capitalismo global. El Congo ya no existe como estado unido; es una multiplicidad de territorios gobernados por señores de la guerra locales que controlan su porción de territorio con un ejército que, por regla general, incluye a niños drogados. Cada uno de estos señores de la guerra posee vínculos comerciales con una empresa o corporación extranjera que explota la riqueza en su mayor parte mineral de la región. (Zizek, 2021, pp. 54-55)

Ante tal panorama, y sumado al establecimiento de la “Cúpula” o invernadero de los beneficiados por el sistema del que hablaban Zizek y Sloterdijk, los individuos y grupos sociales perjudicados suelen convertirse en refugiados, migrar a naciones primermundistas como las europeas, unirse a grupos radicales (como ISIS) para cambiar su situación¹⁴ o satisfacer su odio a las potencias capitalistas causantes en parte de su desgracia, y tomar otras medidas desesperadas. En relación con esto, Zizek se pregunta: «¿Qué debería hacer en la actualidad la gente de Haití y otros lugares donde la comida es escasa? ¿Acaso no tienen todo el derecho a rebelarse de manera violenta o a convertirse en refugiados?» (Zizek, 2021, p. 53) Y es que, si frenásemos los flujos y mafias que fomentan la inmigración al Primer Mundo, no haríamos sino condenar a muerte a gran parte de la población de estas sociedades en crisis, ya que seguimos necesitando sus recursos y aprovechándonos de ellos, como se explicó antes, lo cual defiende el autor diciendo: «Abandonados a su suerte, los africanos no conseguirán cambiar sus sociedades. ¿Por qué no? Porque nosotros, los europeos, se lo impedimos.» (Zizek, 2021, p. 51) Quizá esté haciendo recaer de manera excesiva la culpa sobre las sociedades

¹⁴ Por ejemplo, el autor expone cómo «Los talibanes se presentan regularmente como un grupo islamista fundamentalista que impone sus leyes mediante el terror. Sin embargo, cuando en la primavera de 2009 se apoderaron del valle del Swat, en Pakistán, el *New York Times* informó de que estaban llevando a cabo “una revuelta de clases que explotaba las profundas fisuras entre un pequeño grupo de acaudalados terratenientes y sus arrendatarios sin tierras”.» (Zizek, 2021, p. 72) En este sentido, tendría sentido que hubiera quien se uniese a la causa talibán para mejorar su situación y tratar de alcanzar una (quizá) dudosa justicia, pese a carecer de tal supuesto fundamentalismo.

europeas (las cuales son cada vez menos privilegiadas en el escenario geopolítico y económico actual), sobre todo teniendo en cuenta factores como la creciente influencia de China sobre el continente africano, pero se entiende que el causante de los problemas en el Tercer Mundo suelen ser las potencias primermundistas (ya no solo naciones, sino también empresas).

Frente a tales situaciones de injusticia, explotación, hambre y muerte, abrir las fronteras no es la solución para Zizek. Según él, «Los mayores hipócritas son aquellos que defienden abrir las fronteras: en su interior saben perfectamente que eso nunca ocurrirá, pues impulsaría una revuelta populista instantánea en Europa.» (Zizek, 2021, p. 14) La admisión de grupos tan grandes de gente con una cultura distinta a la de las sociedades de acogida podría causar conflictos en la convivencia, puesto que algunas diferencias culturales son insalvables. De hecho, estas personas que abogan por abrir las fronteras «Van de almas bellas que se sienten superiores al mundo corrupto mientras en secreto participan en él: necesitan este mundo corrupto, pues es el único terreno en el que pueden ejercer su superioridad moral.» (Zizek, 2021, p. 14) Si pueden defender que se abran las fronteras y se acoja y tolere a todo el mundo, en un alarde de “superioridad moral”, podrían dar lugar a incluir en sus sociedades con libertad de expresión, desde las que pueden proclamar sus opiniones, a ciertos grupos o culturas intolerantes (como podrían serlo algunos compuestos por radicalistas islámicos), lo cual causaría un choque entre valores culturales, y una contradicción en la tolerancia: si toleras la intolerancia en torno a ciertos aspectos por parte de estos grupos intolerantes, acabas con parte de la tolerancia en tu cultura “tolerante” al incluirles y respetarles íntegramente.

De esta manera, y en relación con esto último, defender nuestros modos de vida y características culturales, (para nosotros) más tolerantes que otras como las que presentan ciertas interpretaciones del islam (o del judaísmo, o del cristianismo, como también indica Zizek), no está necesariamente mal porque imponga una cultura o estilo de vida sobre otros, ni nos debería avergonzar pretender que nuestros valores (que son tales porque los consideramos valiosos en el seno de nuestra cultura y tradiciones) sean universales y se impongan en otras sociedades. Por ejemplo, no se debería temer ni rechazar el hecho de que, al ser la homosexualidad una expresión afectivo-sexual aceptable social e institucionalmente en nuestra cultura, en ocasiones implicaría imponer su aceptación a otras culturas menos abiertas.

Aceptar esto supone desenmascarar uno de los que el autor llama “tabúes de la izquierda”, a saber, el de que no es necesariamente fascista o racista pretender defender nuestro estilo de vida frente a una supuesta o efectiva amenaza extranjera. De hecho, lograr que los refugiados o los inmigrantes de otras culturas se integren del todo con el estilo de vida y los valores de los países de acogida europeos es algo bastante utópico, puesto que, para él, «Realmente es cierto que los refugiados “nunca acatarán las leyes europeas. Nunca sentirán gratitud hacia la gente en cuyos países han conseguido entrar”» (Zizek, 2021, p. 58). Además de esto, si nos damos cuenta de que estamos acogiendo en ciertos casos a gente con una cultura diametralmente opuesta a la nuestra en algunos aspectos, como la libertad de expresión o la autonomía de la mujer, puede ocurrir que veamos que esos grupos a los que estamos ayudando no son tan “buenos” (de acuerdo con nuestros valores morales occidentales) o tolerantes como nosotros (creemos ser), por lo que lo adecuado será que reivindicemos nuestros valores y modos de vida (en este caso, más libres y tolerantes), y que ayudemos a estos grupos no por solidaridad o empatía (puesto que puede que se vea mermada en algunas circunstancias), sino por actuar éticamente (en base a nuestros valores morales con ansia de universalidad). Sobre esto, Zizek escribe:

Deberíamos cortar el vínculo entre refugiados y empatía humanitaria, y dejar de fundamentar nuestra ayuda en la compasión hacia su sufrimiento. En cambio, deberíamos ayudarlos porque es nuestro deber ético hacerlo, porque no podemos no hacerlo si queremos seguir siendo personas decentes, pero sin ese sentimentalismo que se rompe en el momento en que comprendemos que la mayor parte de los refugiados *no* son “personas como nosotros” (no porque sean extranjeros, sino porque *nosotros* mismos no somos “personas como nosotros”). (Zizek, 2021, p. 95)

Y es que, este deber de ayudar a los necesitados sin que importe su procedencia o condición, surge, en occidente, de valores occidentales como los de libertad, igualdad y fraternidad, de las reflexiones éticas griegas y de la moral cristiana, (no precisamente surgida en territorio europeo, pero) que tanta influencia han tenido sobre la formación de una conciencia moral y unos valores más o menos compartidos en el contexto europeo y occidental en general. La ayuda en base a los valores morales occidentales vendrá, por consiguiente, del desarrollo de las culturas que los crearon, y habrá de reivindicarse este aspecto de las sociedades europeas y aplicar sus preceptos, frente a la indiferencia en

torno a la dignidad humana (en cierta medida) del sistema capitalista globalizado, donde los valores que priman son los del mercado¹⁵.

Así, y en la línea de su teoría sobre las clases sociales de la actualidad, lo que Zizek propone en torno a fenómenos como los flujos de inmigración o de refugiados es, en primer lugar, «una coordinación y una organización a gran escala: instalar centros de recepción cerca del mismo epicentro de la crisis (...); el transporte organizado de los que se acepten a centros de recepción de Europa y su redistribución a posibles asentamientos.» (Zizek, 2021, p. 112) Esto, en parte por actuar éticamente, y en parte porque en el futuro, según él, las migraciones serán cada vez más frecuentes en diversas partes del globo por causas como la escasez de recursos naturales, y hay que estar preparado para ello. Sin embargo, no se puede acoger a todos los inmigrantes y refugiados que soliciten entrar en Europa o en países primermundistas, no solo por el “choque” entre valores y modos de vida que se mencionó antes, sino también por la falta de infraestructura para incluir a todos en nuestras sociedades, por lo que se ha de:

emprender un cambio económico radical que elimine las condiciones que crean refugiados. La causa fundamental de la existencia de refugiados es el capitalismo global actual en sí mismo y sus juegos geopolíticos, y si no lo transformamos de manera radical, a los refugiados de África se les unirán pronto inmigrantes de Grecia y otros países europeos. (Zizek, 2021, p. 118)

En este sentido, como la principal causa de la existencia de clases sociales, y de una “cúpula” sobre ciertas sociedades que explotan a las que no están protegidas por ella, es el capitalismo globalizado, lo que propondrá el autor será cambiar de modelo económico-político. «La verdadera amenaza a nuestro modo de vida comunitario no son los extranjeros, sino la dinámica del capitalismo global» (Zizek, 2021, p. 26). Para él, deberíamos repensar el comunismo, uno que aplique a nuestros días. Además, «No es suficiente con permanecer fieles a la Idea Comunista: hay que encontrar en la realidad histórica antagonismos que conviertan esa Idea en una urgencia práctica.» (Zizek, 2021, p. 118) Como en Marx, para llegar a implantar el nuevo comunismo habrá que producirse una lucha de clases; y las clases antagónicas, que dejan evidencia de la urgencia de implantar dicho comunismo, serán la de los beneficiados y la de los oprimidos (e incluso

¹⁵ Se podría decir, haciendo un juego de palabras, que priman los de la bolsa de valores.

esclavizados, como ya se dijo) bajo el actual sistema capitalista. Por ello, en la relación entre las sociedades del Primer y Tercer Mundo,

La tarea es construir puentes entre “nuestra” clase trabajadora y la “suya”, para que se unan en una lucha solidaria. Sin esta unidad (que incluye la crítica y la autocrítica por ambas partes) la lucha de clases propiamente dicha se convierte de nuevo en un choque de civilizaciones. (Zizek, 2021, p. 74)

De esta manera, la propuesta de Zizek para crear una situación global más justa y en la que se abra la posibilidad de que haya diversidad cultural, y no que simplemente se impongan los intereses del capitalismo globalizado allá donde llegue, consistiría en que:

Lo que hay que recuperar, pues, es la lucha de clases, y la única manera de hacerlo es insistir en la solidaridad global con los explotados y los oprimidos. (...) Quizás la solidaridad global sea una utopía, pero si no luchamos por ella, entonces estamos realmente perdidos, y merecemos estar perdidos. (Zizek, 2021, pp. 126-127)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Llegado el punto de reflexionar sobre las propuestas presentes en las dos obras analizadas, se podría comenzar diciendo que tal vez el planteamiento de Zizek (al menos en la obra seleccionada) sea excesivo, pues llega a negar la realidad efectiva de las guerras culturales para presentarlas como un fenómeno surgido de los conflictos entre clases. En palabras del autor: «*la guerra cultural es una guerra de clases desplazada. Que no nos vengan más con el cuento de que vivimos en una sociedad posclasista.*» (Zizek, 2021, p. 67) Según él, ante la común interpretación de los conflictos ideológicos, religiosos y de modos de vida, cabe preguntarse:

¿por qué la cultura se revela como la categoría central de nuestro modo de vida (*Lebenswelt*)? Por lo que se refiere a la religión, ya no “creemos de verdad”, sino que simplemente seguimos algunos rituales y convenciones religiosas como señal de respeto por el “estilo de vida” de la comunidad a la que pertenecemos (...) ¿Qué es un estilo de vida cultural sino el hecho de que, aunque no creamos en Santa Claus, todas las navidades veamos un árbol de Navidad en casa e incluso en lugares públicos? (...) “Cultura” es, de este modo, el nombre de todas las cosas que practicamos sin creer realmente en ellas, sin “tomárnoslas en serio”. (Zizek, 2021, p. 69)

De este modo, se podrían entender la mayor parte de las prácticas culturales y religiosas como una especie de cosmovisión heredada y conjunto de rituales sin un significado más allá que el de mantener la tradición y demostrar la pertenencia a una determinada sociedad. Con esto, el autor podría estar diciendo que, por ejemplo, la misa es poco más que una práctica rutinaria para muchos cristianos, o que la reivindicación de lenguas precolombinas (si es que esta teoría tiene pretensión de extenderse más allá de Europa, donde indudablemente se centra) como el quechua o el náhuatl serviría fundamentalmente para respetar y continuar la pertenencia los grupos que las han heredado. Así, para Zizek no solo hay clases sociales, sino que estas serían la infraestructura que fundamentaría y daría lugar a las diferencias culturales. Según él,

no basta con decir que esta “diferencia cultural” recorre todo el campo social, atravesando diferentes estratos y clases; (...) no basta con decir que esta “diferencia cultural” es otro antagonismo más que opera en los procesos sociales de hoy en día. El fracaso de esta oposición a la hora de convertirse en el factor clave de la totalidad social no solo significa que uno debe tomar en cuenta la compleja interacción de todos los antagonismos sociales relevantes. Significa también que es “abstracta”, y la apuesta del marxismo es que hay un

antagonismo (la “lucha de clases”) que sobredetermina todos los demás y que es el “universal concreto” del campo entero. (Zizek, 2021, pp. 70-71)

La “sobredeterminación” a la que hace referencia se ha de entender en el sentido que da Althusser, otro marxista, al término. Dicho concepto «lo extrajo Althusser de la teoría psicoanalítica, pues con él se podía mostrar, haciendo un paralelismo entre análisis del inconsciente y teoría social, que algún acontecimiento puede estar condicionado simultáneamente por varios factores.» (Ambriz Arévalo, 2016, p. 187) Aplicándolo al caso anterior, no se estaría defendiendo que la lucha de clases sea el único factor causante de todo conflicto social, sino que «significa que la lucha de clases es el principio estructurador que nos permite explicar las plurales e “inconsistentes” maneras en que otros antagonismos se pueden articular en “cadenas de equivalencias”.» (Zizek, 2021, p. 71) El establecimiento de tales “cadenas” explicaría el hecho de que la lucha feminista se englobe en la lucha progresista, o que se asocie a la imposición de los valores de las clases altas culturizadas. Por consiguiente, si hay “guerras culturales” como aquellas que mencionaba Eagleton, estas han de ser estructuradas y entendidas como un fenómeno sobredeterminado principalmente por la lucha de clases.

Interpretar todo posible conflicto cultural en términos de clases tal vez resulte demasiado reduccionista, y pase por alto el posible problema que puede conllevar la interseccionalidad entre estar culturalmente oprimido y pertenecer a la clase de los explotados. No es lo mismo ser de la clase dominada en el Primer Mundo que en sociedades tercermundistas, y esta diferencia puede acarrear consecuencias tan importantes como el hecho de que se respeten los derechos humanos y el trabajador tenga unas condiciones básicas de seguridad o no. Esto puede resultar importante para el análisis marxista, puesto que no será similar la conciencia de clase ni la lucha de aquellos obreros o grupos oprimidos que no tienen “nada que perder salvo sus cadenas” (como podría pasar bajo determinadas condiciones laborales de países como Bangladesh o incluso Dubái), que suelen carecer de conciencia de clase por falta de educación, con individuos explotados de naciones occidentales, usualmente más individualistas y cuya falta de conciencia de clase y necesidad de cambio social se podría deber a factores como el hecho de que se crean parte de una clase media en desarrollo.

Asimismo, y como indica el propio Zizek, el hecho de pertenecer a una clase superior suele ir asociado a una mayor formación, lo cual causará normalmente que los individuos de tal grupo se identifiquen con ciertos movimientos intelectuales, artísticos e

incluso religiosos originados por gente “cultivada” o cuyo intelecto ha podido formarse y aplicarse de manera más adecuada. El feminismo, por ejemplo, suele darse en sociedades y grupos de mayor libertad de expresión y bonanza económica, no tan oprimidos por la tradición y ciertas religiones. Esto podría servir para explicar en términos de lucha de clases el hecho de que haya un conflicto entre este y ciertas interpretaciones fundamentalistas del Islam que se dan en sociedades más pobres y menos avanzadas; pero, si analizamos cómo Estados Unidos, una nación desarrollada en cuanto a educación universal y economía, presenta limitaciones o prohibiciones en cuanto al acceso al aborto, cosa que podría darse en naciones no tan desarrolladas como Sierra Leona y Senegal, aquí la relación entre clase socioeconómica y discurso social no se puede reducir a una mera cuestión de clases, y habrá que ver qué otros factores no económicos inciden sobre tal conflicto cultural.

Así, para tener en cuenta la interseccionalidad que generan elementos como la clase social, el sexo, el género, la religión o la cultura, resultaría más adecuado fusionar la propuesta en torno a una “nueva lucha de clases” de Žižek con ideas como la de “guerras culturales” presente en la obra de Eagleton, y otros fenómenos políticos como las nuevas identidades sexuales, el avance del feminismo y la progresiva libertad de la mujer e incorporación al mundo laboral (con recelos por parte de ciertos grupos sociales), la pérdida de importancia y significatividad de algunas instituciones tradicionales (como podrían ser la familia o la iglesia), etc.

Por último, parece que Eagleton no indica en la obra cómo recuperar la conciencia de clase, con el fin de que el posmodernismo no pueda seguir manteniendo la ilusión de que se ha llegado a un punto de superación de toda clase social o traba para avanzar económicamente hasta situaciones económicas mejores, aunque podría estar excusado al no versar su obra específicamente sobre esta cuestión. Por otra parte, si bien Žižek da indicaciones sobre cómo se debería generar tal conciencia (estableciendo conexiones entre los oprimidos en nuestra cúpula y los de fuera de esta), no indica claramente cómo quedará la diversidad cultural y se mantendrá la multiculturalidad después de redefinir Europa y reivindicar sus valores culturales frente a los intereses de mercado capitalistas. Tal vez, el establecimiento del comunismo, acabe con la opresión de una clase social sobre otra económicamente, pero podría oprimir sociedades y grupos cuyo modo de vida sea incompatible o se vea afectado por el mundo en parte ideado por Žižek y en parte impuesto por la hipotética Europa futura. Si subsumimos las cuestiones culturales en

términos de clases sociales, se pueden obviar las diferencias, dignidad y necesidades de cada cultura o modo de vida, lo cual podría implicar una opresión o injusticia distintas a las que genera lo económico.

Se podría defender que el fin de la lucha de clases buscada desde el marxismo sería acabar con la distinción de clases: que deje de haber explotadores y explotados, bajo un sistema económico-político como podría ser el comunista. Por otra parte, y partiendo desde el análisis que hace Eagleton de las “guerras culturales”, estas tendrían como objetivo o bien imponer ciertos aspectos culturales, o culturas completas, sobre otras tradiciones, o bien reivindicar y mantener determinados aspectos tradicionales, ritualísticos, ideológicos y de otras características para seguir perteneciendo a una “cultura” entendida como cosmovisión, identidad de grupo y modo de vida. Tal vez, como se venía diciendo, lo adecuado sería unir la lucha de clases y la reivindicación del canon y de ciertos aspectos culturales para generar una sociedad más justa que sea multicultural y diversa en cuanto a modos de vida y tradiciones.

BIBLIOGRAFÍA

- Ambriz Arévalo, G. (2016). El concepto de sobredeterminación en Althusser. Aportes para la distinción de dos etapas en la teoría de Marx. *Agora. Papeles De Filosofía*, 35(2), 177-197.
- Eagleton, T. (2001). *La idea de cultura. Una mirada política sobre los conflictos culturales*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Jullien, F. (2017). *La identidad cultural no existe*. Barcelona: Taurus.
- Williams, R. (2003). *Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad*. Buenos aires: Ediciones Nueva Visión.
- Zizek, S. (2021). *La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror*. Barcelona: Anagrama.